

**MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALAR NUTQINI
RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS VOSITALARI****Yarmatov Raximboy Baxramovich**

PhD., professor,

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Xamrayeva E'zoxon Muzaffarovna

mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Nutq madaniyatini shakllantirish maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarni o'qitishning o'ziga xos kursidir. Uning o'ziga xos xususiyati shundaki, faqat o'ziga xos hayotiy vaziyatlarning na'munalari, o'zlarining shaxslararo muloqotlarida bolalar axloqiy xulq-atvor qoidalarini o'zlashtirishlari va ularni o'z hayotlarida qo'llashni o'rganishlari mumkin.

Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar nutqini rivojlantirishning o'ziga xos vositalari va tamoyillari to'g'risida fikr yuritilgan.

Tayanch so'zlar: Konsepsiya, dastur, lingvistik, stilistik, hamkorlik, oila, pedagog, kommunikativ, xulq-atvor, didaktik printsiplar.

Аннотация Формирование культуры речи – специальный курс обучения детей в дошкольной образовательной организации. Ее особенность состоит в том, что дети могут усвоить правила нравственного поведения и научиться применять их в собственной жизни только на примерах конкретных жизненных ситуаций, в межличностном общении.

В данной статье рассматриваются конкретные средства и принципы развития речи детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: Понятие, программа, языковые, стилистические, кооперативные, семейные, педагогические, коммуникативные, поведенческие, дидактические принципы.

Abstract: The formation of speech culture is a special course of teaching children in a preschool educational organization. Its peculiarity is that children can learn the rules of moral behavior and learn to apply them in their own life only through examples of specific life situations, in their interpersonal communication.

This article discusses the specific tools and principles of speech development of children of preschool age.

Key words: Concept, program, linguistic, stylistic, cooperative, family, pedagogical, communicative, behavioral, didactic principles.

Hozirgi zamonaviy rivojlanayotgan dunyoda maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashning tobora ko'proq yangi usullari ilgari surilmoqda va albatta, bolalarda nutq-muloqot madaniyati katta ahamiyatga ega. Bunda asosiy sabab, rivojlanishning asosiy bo'g'ini sifatida, nutq madaniyatini shakllantirishdir. Nutq- bolaga ijtimoiy aloqalarni saqlashga va ma'lumot almashishga imkon beradi, kommunikativ funktsiyaning barcha jihatlari maktabgacha yoshdagi bolaning xatti-harakatlarida mavjud va ular tezda o'zlashtiriladi. Nutq madaniyatini to'g'ridan-to'g'ri shakllantirish va bolani tilni, grammatik tizimni, fonetikani, so'z boyligini o'zlashtirishga undaydi. Bola birinchi tovushlarni tug'ilishdan boshlab talaffuz qila boshlaydi va yillar davomida u ishonchli va ongli nutqni rivojlantiradi. Ushbu nutq pedagogika nuqtai nazaridan to'g'ri bo'lishi uchun maktabgacha ta'lim tarbiyachilari ozgina ish qilishingiz kerak.

Maktabgacha yosh bolaning nutqini rivojlantirish uchun muhim qadamdir. Ushbu davrda talaffuz yaxshilanadi, lug'at boyligi kengayadi, nutq iboralari kengayadi va to'liq bo'ladi. Maktabgacha ta'lim va tarbiya kontseptsiyasida belgilanganki, maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash va o'qitishning asosiy vazifasi bolaning butun aqliy rivojlanishi uchun asos sifatida nutqni o'zlashtirishidir. Maktabgacha ta'lim yoshi nutqni o'zlashtirishga ko'proq moyil bo'ladi va ma'lum darajadagi bilim va ko'nikmalarga katta maktabgacha yoshda (5-7 yosh) erishish mumkin. Agar bu vaqtga kelib ona tilini o'zlashtirish darajasiga erishilmasa, unda kelajakda bola

dunyoqarashining rivojlanishi muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Darhaqiqat, nutq ko'nikmalarini o'zlashtirish darajasi, nutq madaniyati (og'zaki va yozma), lingvistik ekspressiv vositalarning stilistik xilma-xilligidan foydalanish qobiliyati kelajakda shaxsning ijtimoiy hayotda shakllanishiga bog'liqdir.

Nutq madaniyatining boshlanishi oilada sodir bo'ladi. Bola ota-onalar, qarindoshlar bilan muloqot qiladi. Bolalar bog'chasiga kirgandan so'ng, uning ijtimoiy doirasi kengayadi, bu erda u tengdoshlari, tarbiyachilar va ta'lim tashkilotining boshqa pedagoglari bilan muloqot qiladi. Ammo, baribir, ota-onalar nutq madaniyatini rivojlantirishning asosiy ishtirokchisi va rivojlantiruvchisi hisoblanadi. Shu sababli, ota-onalar va tarbiyachilar oldida muhim vazifa borki, bu bolada nafaqat mashg'ulotlar va o'yinlar yordamida, balki o'ziga xos narsalar bilan ham nutq madaniyatini tarbiyalash va bu asosda bola o'zini qanday tutishi mumkinligini aniq vaziyatlarda ko'ra oladi.

Katta maktabgacha yoshdagi bola (5-7 yosh) allaqachon madaniy so'zlarning lug'atiga ega va ularni kattalar va tengdoshlari bilan shaxslararo muloqotda ishlatishi, nutq bilan o'z harakatlariga hamroh bo'lishi va natijalarini qayd etishi kerak. Ushbu yoshdagi nutq madaniyatini o'zlashtirish murakkablashadi va nutq qobiliyatlari avtomatizm rejimiga o'tadi. Bola endi xonaga kirishda, xayrlashishda va hokazolarda nima kerakligini o'ylamasligi kerak. Agar katta maktabgacha yoshdagi bola nutqda madaniy muomala so'zlarini ishlatmasa, unda u nutq qonuniyatlari misolida tushuntirilishi va ko'rsatilishi kerak va agar u o'yin shaklida bo'lsa yaxshi samara beradi. Shunda bola buni o'quv vazifasi sifatida qabul qilmaydi, balki uni o'yin qoidalari sifatida qabul qiladi va ularni bajarishga harakat qiladi.

Agar bola tengdoshlari bilan o'zaro aloqada bo'lmasa va muloqot qilmasa, madaniy nutq tajribasini shakllantira olmaydi. Bu erda bolalarning kommunikativ funksiyasini rivojlantirishga qaratilgan har qanday faoliyat turi amalga oshiriladi: o'yin, mehnat, vizual, badiiy adabiyot o'qish yoki sayr. Har doim nutq madaniyati bo'yicha ishlar o'quv tarkibiy qismlariga kiritilishi kerak, chunki biz xushmuomala

bo'lishni alohida o'rgata olmaymiz, bola buni tengdoshlari bilan nutq amaliyotida mashq qilishi va o'z bilimlarini har qanday hayotiy vaziyatda qo'llashi kerak.

Shuningdek, tarbiyachilar va ota-onalar nutq madaniyati bolaning hissiy holatini ifodalovchi ekspressivlikni olib borishini yodda tutishlari kerak. Va nafaqat nutq madaniyatini, balki nutqning hissiy madaniyatini ham rivojlantirish kerak, chunki bu inson hayotida va ayniqsa bola hayotida katta ahamiyatga ega.

Shunday qilib, nutq madaniyatini rivojlantirish uchun zarur shart-bu tengdoshlar va kattalar bilan o'zaro munosabatlarning mavjudligi, unda jamiyatga kirishga tayyor bo'lgan odamning xususiyatlari shakllanadi: ijtimoiy xulq-atvor ko'nikmalari, o'zaro yordam, sheriklik, xushmuomalalik va vazminlik. Tengdoshlari bilan jamoaviy ish paytida hamkor ishlashni va o'z maqsadiga erishishni o'rganadi va kattalar bilan muloqotda u o'zini tutish, xushmuomalalik, vazminlik qoidalarini o'rganadi. Katta maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasidagi nutq jarayonida yuzaga keladigan hayotiy vaziyatlar atmosferani yaratadi, bola rivojlanadi va madaniy nutq ko'nikmalariga ega bo'ladi, uning yonida u bilan bir xil bolalar borligini anglay boshlaydi.

Nutq madaniyatini shakllantirish maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarni o'qitishning o'ziga xos kursidir. Uning o'ziga xos xususiyati shundaki, faqat o'ziga xos hayotiy vaziyatlarning na'munalari, o'zlarining shaxslararo muloqotlarida bolalar axloqiy xulq-atvor qoidalarini o'zlashtirishlari va ularni o'z hayotlarida qo'llashni o'rganishlari mumkin. Katta yoshdagi bolalarda uni shakllantirish ishning guruh shakli bilan chambarchas bog'liq holda amalga oshiriladi. Hatto bir-biri bilan o'ynash yoki faoliyat yuritishga bo'lgan eng kichik intilishlar ham barcha kattalar, o'qituvchilar va bolalarning ota-onalari tomonidan ma'qullanishi kerak bo'lgan nutq aloqasini rivojlantirishga harakatni o'z ichiga oladi. Bolalarni tengdoshlari bilan muloqot qilishi asosiy manbadir, ular bir-birlaridan gapirishni, o'zini tutishni o'rganadilar. Shuning uchun tarbiyachi har doim bolalarni biron bir narsa atrofida birlashtirishi kerak: gullarni sug'orish, xonani tozalash, tadbirga tayyorgarlik, chunki bularning barchasi

ularga muvaffaqiyat holatini birgalikda his qilish, qoniqish hissini his qilish, o'zaro yordam va xayrixohlikni namoyish etish imkonini beradi.

Tarbiyachilar arsenalida maktabgacha ta'lim tashkilotidagi bolalar hayotini diversifikatsiya qilishi va boyitishi mumkin bo'lgan nutq madaniyatini shakllantirishning ko'plab usullari mavjud. Masalan, ertalab biz bolalarni yorqin tabassum bilan kutib olamiz, salomlashamiz, tashkilotga kelgunga qadar qanday o'tkazganliklari haqida so'raymiz, qiziqarli suhbat o'tkazamiz. Bolalar ishtiyoqli va quvnoq bo'ladi va bu munosabat kun bo'yi saqlanishi kerak, shunda ular o'rtasidagi aloqa do'stona bo'lib o'tadi va xulq-atvor va nutq madaniyati rivojlanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lganlarida deyarli har doim jamoaviy ish bilan shug'ullanishadi. Bu to'g'ridan - to'g'ri ta'lim faoliyati, turli xil rolli va didaktik o'yinlar, teatr tomoshalari, yurish mashg'ulotlari: kuzatuvlar, ekskursiyalar bilan bog'liqdir. Ushbu tadbirlarning barchasi taassurotlarni almashishga undashga qaratilgan. Va agar bola birgalikdagi faoliyatni istasa, u boshqa bolaga murojaat qilishi kerak va shundan keyingina dialog paydo bo'ladi, chunki bolalar bilan ishlashning asosiy sharti "bola - bola" aloqasi o'z xohishiga ko'ra amalga oshiriladi. Guruhdagi faoliyat tarbiyalanuvchilarni birgalikda biror narsa qilish zarurati oldiga qo'yganligi sababli: o'ynash, ishlash, sport bilan shug'ullanish va hk. Ushbu yondashuv bilan kattalarning vazifasi bolalar o'rtasidagi munosabatlarni umuman axloqiy madaniyatni va xususan nutq madaniyatini shakllantirishga yo'naltirishdir. Bolalarni mojarolarga duch kelmasdan muzokaralar olib borishga, tengdoshlariga nisbatan sabr-toqat va xushmuomalalikni namoyon etishga, o'yinchoqlarni baham ko'rishga, agar kerak bo'lsa, boshqa birovning o'yiniga kirmaslikka, balki bolalar bilan o'ynashga ruxsat so'rashga o'rgatish kerak.

Muloqotning nutq madaniyatini shakllantirishning eng muhim shartlaridan biri shundaki, faqat kattalar (tarbiyachi, ota-ona, psixolog) rahbarligida bolalar madaniy nutq aloqasi tajribasiga ega bo'ladilar. Chunki maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ko'proq taqlidiy faoliyat muhim. Voyaga etgan kishi faoliyatni

muvofiqlashtiradi, ushbu o'yin qanday maqsadlarda ishlatilishi, qanday tarbiyaviy vazifalarni bajarishi bilan birgalikdagi o'yin faoliyati uchun o'yinlarni tanlaydi. Agar o'yin jamoaviy bo'lsa, unda siz bolalarning aqliy va jismoniy xususiyatlarini, muloqot darajasini, ularning munosabatlari va afzalliklarini bilishingiz kerak.

Madaniy muloqotga misollar, agar tarbiyachi tomonidan bu borada ish maqsadli va tizimli ravishda olib borilsa, tarbiyachi tomonidan osonroq o'rganiladi. Agar tarbiyachi bunday ishlarga nafaqat kun tartibi paytida e'tibor qaratsa, balki bolalarning erkin mustaqil faoliyat paytida o'zini qanday tutishini kuzatsa, agar u ota-onadan bolalarning ta'lim tashkilotidan tashqarida o'zini qanday tutishini so'rasa. Axir, uyda ham bola tengdoshlari va kattalar bilan muloqot qiladi. Nutq madaniyatini shakllantirish, shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolaning har qanday aqliy jarayonini rivojlantirish ota-onalar bilan maqsadli ishlashni talab qiladi, chunki ular bola uchun asosiy na'muna bo'lib xizmat qiladi.

Nutq madaniyatini rivojlantirish uchun muhitni tashkil qilishda tarbiyachi nafaqat didaktik printsiplarga (qarash, tizimlilik, mavjudlik va boshqalar), balki maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiyaviy va o'quv jarayonini intensivlashtirishga yordam beradigan uslubiy printsiplarga ham amal qilishi kerak.

Ushbu kontekstdagi uslubiy tamoyillar tarbiyachi o'qitish va tarbiyalashning maqbul vositalarini tanlaydigan umumiy qoidalar sifatida tushuniladi. Ular bir-biri bilan o'zaro aloqada bo'lib, maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq madaniyatini tarbiyalashning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi, uning kontseptsiyasi bolalar nutqining umumiy rivojlanishi va bolalarning shaxslararo muloqot jarayonida zarur bo'lgan madaniy xulq-atvor ko'nikmalarini o'z ichiga oladi.

Na'munaviy o'quv dasturida ta'kidlanishicha, katta maktabgacha yoshdagi bola shaxslararo muloqot jarayonida xulq-atvor madaniyatining barcha asosiy ko'nikmalariga ega. U allaqachon jimgina va xotirjam suhbatlasha olishi, suhbat paytida suhbatdoshning yuziga qarashi, xushmuomalalik bilan harakat qilishi, eslatmasdan salomlashishi va xayrlashishi, qachon biroz shovqin qilish mumkinligini

va qachon jim va vazmin harakat qilish kerakligini bilishi kerak. Yuqoridagi barcha ko'nikmalar mustahkam bo'lishi kerak. Va nutq madaniyati qoidalari faqat uni qo'llash jarayonida o'zlashtirilganligi sababli, bolalarni boshqalar bilan aloqa sohasiga o'z vaqtida kiritish, uni amalda qo'llashning har xil turlarini tashkil qilish juda muhimdir.

Nutq madaniyatini rivojlantirishni samarali tashkil etish shakllarining turlari quyidagicha bo'lishi mumkin:

- badiiy asarlarni o'qish, bolalar adabiy qahramonlarning harakatlarida axloqiy va axloqiy munosabatlarni o'rganganda;
- rasmlarni ko'rib chiqish va ularning mazmunini takrorlash;
- she'rlarni takrorlash;
- didaktik o'yinlar va mashqlar.

Nutqni rivojlantirishdagi muhim uslubiy tamoyil-bu nutq harakati tamoyilidir. Ta'lim-tarbiya natijasida bolalar nutq qobiliyatlarini shakllantirishlari kerak, ularsiz har qanday, hatto oddiy muloyim nutqni ham yaratish mumkin emas (so'zlarni tanlash qobiliyatlari, ularni o'zgartirish, vaziyatlarga rioya qilish va ularga muvofiq so'zlardan foydalanishni o'zgartirish). Madaniy nutq madaniyati, agar u yangi, hali duch kelmagan vaziyatlarda paydo bo'lsa, shakllangan deb hisoblanishi mumkin. Tadqiqotchilar L. P. Fedorenko, E. P. Korotkov boshqa uslubiy tamoyillarni ham tadbiiq etishadi:

- bolalarning hissiy, aqliy va nutq rivojlanishining o'zaro bog'liqligi;
- nutqni rivojlantirishga kommunikativ-faoliyat yondashuvi;
- nutq faoliyati motivatsiyasini boyitish; til materiallari ustidan nazoratni tashkil etish;
- muvaffaqiyatli sotsializatsiya uchun nutq aloqasi madaniyati zarurligi to'g'risida elementar xabardorlikni shakllantirish.

Yuqorida aytilganlarning barcha taoyillari katta maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasidagi nutq madaniyatini shakllantirishga asoslangan.

Og'zaki nutq madaniyatini shakllantirishning juda muhim usuli bu kattalar va tengdoshlarning misolidan foydalanishdir. Kattalar har doim maktabgacha yoshdagi bolalar uchun xatti-harakatlarning na'munasi bo'lib kelgan. Tengdoshlar ham o'rnak bo'lishadi. Bolalar ulardan biriga o'xshash bo'lishni xohlashadi, ular bilan do'st bo'lishni xohlashadi va shuning uchun ular boshqa bolalarni qabul qilishadi. Suhbat nafaqat nutq madaniyatini rivojlantirish, balki izchil nutqni rivojlantirish uchun ham juda muhim texnikadir. Suhbat-bu har qanday mavzuni maqsadli muhokama qilish, tayyorlangan savollar bilan oldindan tashkil etilgan dialogdir. Suhbat davomida bola mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi, bu batafsil mantiqiy bayonotlarni rivojlantirishga va kommunikativ funktsiyani yaxshilashga yordam beradi. Shuningdek, suhbat bolaning axloqiy fazilatlarini (vazminlik va xushmuomalalik) tarbiyalashning eng muhim bo'g'inidir: u suhbatdoshni to'xtatmasdan diqqat bilan tinglashni o'rganishi kerak. Suhbat muloqotning barcha shakllaridan farq qiladi, chunki unda hamma narsa bolaning o'ziga bog'liq. Asosiy fikrni yo'qotmaslik va mavzudan chetga chiqmaslik uchun har doim suhbatning borishini kuzatib borishingiz kerak, bu suhbatdoshga nisbatan odobsiz ko'rinadi. Va bu katta maktabgacha yoshdagi bola uchun juda qiyin. Shuning uchun, agar bola 5-7 daqiqa davomida maqsadli suhbatni olib borishga muvaffaq bo'lsa va nutq suhbatdoshga tushunarli bo'lsa, unda bu juda yaxshi. Bu shuni anglatadiki, u nutq faolligini yuqori darajada shakllantiradi va pedagog ko'proq bolalarning dialoglarda yoki biron bir tadbir yoki topshiriqni jamoaviy muhokama qilishda ishtirok etishiga intilishi kerak.

Bolalar va kattalar nutq madaniyati, odob-axloq qoidalariga rioya qilishlari kerak. Bolalar birma-bir javob berishlari, so'zlovchining gapini to'xtatmasliklari, jim turishlari, o'zini tuta bilishlari, ovozlarini ko'tarmasliklari, xushmuomalalik formulalaridan foydalanishlari kerak. Tarbiyachi savolni to'g'ri shakllantirishi va berishi, javob beradigan bolani keraksiz ravishda to'xtatmasligi, ovqatlanishni qiyinlashtiradigan yordamga kelishi, mos yozuvlar nutqiga rioya qilishi va suhbatni o'tkazish qobiliyatini o'rgatishi kerak.

Nutq madaniyatini sifatli rivojlantirishda axloqiy mazmundagi kitoblarni o'qish katta ahamiyatga ega. Ularda axloqiy fazilatlar badiiy obrazlar orqali tarbiyalanadi. Ushbu kitoblarni o'qish, albatta, suhbat bilan birga keladi. Bolalar qahramonlarning harakatlarini, ularning motivlarini baholashga intilishadi. O'qituvchi bolalarga qahramonlarga bo'lgan munosabatni tushunishga yordam beradi, asosiy g'oyani tushunishga intiladi. Savollarni to'g'ri shakllantirish bilan bolada qahramonlarning axloqiy harakatlariga taqlid qilish istagi paydo bo'ladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tish mumkinki, nutq madaniyatini shakllantirish uchun turli xil vositalardan foydalaniladi, ularning tanlovi bolalarda nutq qobiliyatlari va ko'nikmalarini rivojlantirish darajasidan, ularning hayotiy tajribasidan, til materialining tabiati va uning mazmunidan kelib chiqadi. Bu borada maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachi va boshqa pedagoglari "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti", tarbiyachi nutqiga qo'yilgan talablar, tarbiyalanuvchilarning yosh hususiyatlarini hisobga olgan xolda nutqni rivojlantiruvchi uslubiy tamoyillardan to'g'ri foydalanishlari lozim. Tarbiyalanuvchining asosiy kontensti hisoblangan ota-ona va tengdoshlari bilan muloqotida hamkorlik masalalarini keng yo'lga qoyish va na'munaviy o'quv faoliyati, kun tartibi hamda bolalarning asosiy muhim kompetensiyari, rivojlanish sohalari asosida faoliyatni olib borish yuqori samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-son Qarori.
2. "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi 2019 yil 17 dekabrda qabul qilingan 595-sonli O'RQ

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2020 yil 22 dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida" gi 802-son Qarori.

4. "Bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish" Mahkamova M.R. Toshkent-2002

5. Rasulov R. Nutq madaniyati va notiqlik san'ati. T.2017.

6. D.R. Babayeva "Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi" o'quv qo'llanma TDPU 2018 yil

7. "Maktabgacha ta'lim muassasalari nutq o'stirish mashg'ulotlarida bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish metodikasini takomillashtirish" Berdaliyeva G.A. Toshkent-2019

8. D.R. Babayeva "Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi" Darslik TDPU 2020 yil.

www.tdpu.uz

www.pedagog.uz

www.Ziyonet.uz

www.edu.Uz